

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444700>

УДК 336.146, 336.572/.576

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ: УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ

О.С. Губа,

магистрант 3 курса, напр. «Экономика»

В.А. Арсеньева,

научный руководитель,

д.э.н., проф.,

ЮРИУ, РАНХиГС,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье проанализированы законодательные и нормативные правовые акты, устанавливающие условия предоставления межбюджетных субсидий. Главное внимание обращается на Постановление Правительства РФ № 999. В статье дается характеристика критериев, по которым проводится оценка эффективности использования субсидий. В ходе анализа выявлены актуальные проблемы при расходовании субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, в том числе неполное освоение бюджетных средств. Проведенный анализ эффективности распределения межбюджетных трансфертов в городе Севастополе позволяет сделать вывод, что должны быть внесены изменения в систему организации межбюджетных трансфертов.

Ключевые слова: бюджет, расходы, межбюджетные трансферты, субсидии, эффективность

INTERBUDGETARY SUBSIDIES: CONDITIONS OF PROVISION AND PROBLEMS OF THEIR EFFECTIVE DEVELOPMENT

O.S. Lip,

3 year undergraduate student, ex. "Economy"

V.A. Arsenyev,

scientific director,

Doctor of Economics, prof.,

YURIU, RANEPА,

Rostov-on-Don

Resume: The article analyzes the legislative and regulatory legal acts that establish the conditions for the provision of inter-budgetary subsidies. The main attention is drawn to the Decree of the Government of the Russian Federation No. 999. The article describes the criteria by which the effectiveness of the use of subsidies is assessed. In the course of the analysis, actual problems were identified in the expenditure of subsidies, subventions, and other interbudgetary transfers, including incomplete use of budget funds. The analysis of the efficiency of the distribution of interbudgetary transfers in the city of Sevastopol allows us to conclude that changes should be made in the system of organizing interbudgetary transfers.

Key words: budget, expenses, interbudgetary transfers, subsidies, efficiency

Межбюджетные трансферты являются средством межбюджетного регулирования, которое заключается в передаче средств в бюджетной системе страны из одного бюджета в другой.

Объективной необходимостью существования системы межбюджетных трансфертов в федеративных государствах является социально-экономические и природно-климатические условия и различный уровень экономического потенциала субъектов. Эффективная система межбюджетных трансфертов способна свести к минимуму названные выше различия, при этом оставив для нижестоящих уровней государственной власти стимулы к увеличению собственной доходной базы.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов [1].

Статьей 130 Бюджетного кодекса установлено, что распределение бюджетных ассигнований в части межбюджетных трансфертов между субъективными бюджетами утверждается федеральным законом о федеральном бюджете.

Правила предоставления и распределения объема межбюджетных трансфертов региональным бюджетам устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства РФ [2].

Условия предоставления субсидий, а также критерии отбора регионов для их предоставления, устанавливаются федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Правительства РФ.

Правила предоставления субсидий, а также заключенные соглашения устанавливают цели выделения субсидий, исходя из необходимости достижения результатов их использования.

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 утверждены Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

Так, постановлением предусмотрено, что предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, содержащего следующие условия:

- объем субсидии, а также порядок, условия и сроки предоставления ее в региональный бюджет, уровень со финансирования, при котором субсидия предоставляется;

- показатели и (или) результаты использования субсидии;

- реквизиты субъектного правового акта, который утверждает расходное обязательство, для которого предоставляется субсидия (государственная программа, региональный проект и т.д.);

- сроки представления отчетности о расходовании бюджетных средств, о достижении показателей результативности;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения, а также указание органа исполнительной власти субъекта, отвечающего за расходование средств субсидии и выполнение показателей результативности и др. [3].

Вместе с тем, при несоблюдении условий предоставления межбюджетных субсидий органами государственной власти субъектов, Министерство финансов РФ может принять решение о приостановлении или сокращении объема субсидий до приведения условий, установленных правилами и соглашениями, в соответствие.

Анализ эффективности расходования средств субсидии производится на основании следующих критериев: объем достижения показателей результативности субсидии; правомерность и обоснованность планирования размера субсидии; своевременность распределения средств субсидий между региональными бюджетами; своевременность заключения соглашений о предоставлении субсидий; объем кассового расхода выделенного трансферта; прозрачность информации о предоставлении и использовании средств субсидии. Вместе с тем, анализ эффективности освоения межбюджетной субсидии происходит с учетом наличия средств на счетах, неосвоенных на конец финансового года [4, 5].

Российская Федерация в наши дни столкнулась с рядом проблем в межбюджетных отношениях, в том числе неполным освоением бюджетных средств. Основными причинами неполного исполнения бюджетных назначений являлись:

- экономия средств в результате проведения процедур закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- необоснованное завышение расходов бюджета на стадии планирования при определении начальной (максимальной) цены контрактов;
- поступление средств из федерального бюджета в конце финансового года;
- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- нарушение исполнителем сроков, состава и содержания оказываемых услуг по заключенным государственным контрактам, в связи с чем заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственных контрактов [6].

Кроме того, основными причинами неиспользования в полном объеме средств финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъекта является неэффективная работа региональных органов исполнительной власти – контроль за использованием средств межбюджетных трансфертов:

- необходимость прохождения повторных экспертиз проектов после устранения замечаний;
- позднее заключение государственных контрактов;
- не предоставление актов выполненных работ, позднее представление в орган Федерального казначейства документов на кассовый расход;
- неверное оформление документов, предоставляемых в орган Федерального казначейства для осуществления кассового расхода;
- отсутствие контроля за выполнением условий соглашений и использованием межбюджетных трансфертов со стороны Правительства субъекта.

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено нарушением исполнителем сроков, состава и содержания оказываемых услуг по государственным контрактам, расторжением государственных контрактов с подрядными организациями ввиду неисполнения ими обязательств по контрактам.

- поздние сроки заключения государственных контрактов;
- низкая исполнительная дисциплина подрядчика (нарушение графика производства работ и, как следствие, отставание по срокам строительно-монтажных работ, нарушение условий контрактов);
- некачественная проектно-сметная документация, корректировка проектно-сметной документации в течение производства работ, что привело к увеличению длительности проведения СМР;
- нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, в связи с чем, заказчиком принято решение о расторжении в одностороннем порядке государственных контрактов;

- ведение претензионно-исковой работы в связи с низкой исполнительской дисциплиной подрядчика;
- расторжение государственных контрактов из-за невыполнения подрядными организациями своих обязательств;
- невозможность оплаты счетов в связи с поздней поставкой товаров;
- несвоевременность предоставления актов выполненных работ для оплаты [7].

Таким образом, при совершенствовании системы организации межбюджетных трансфертов в России, в первую очередь необходимо совершенствование межбюджетного планирования [4], так как современные способы проектирования бюджетных показателей не обеспечивают в полной мере равномерность перечисления межбюджетных субсидий, что приводит к неэффективному освоению трансфертов и просрочки исполнения обязательств. Расходование больших объемов средств субсидий в конце финансового года приводит к остаткам бюджетных средств на счетах учреждений в конце года, а также к рискам их нецелевого расходования и роста инфляции в начале следующего года, что в последствие нарушает стабильность экономической ситуации в стране [4, 8].

Список литературы

- [1] Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 23.11.2020).
- [2] Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник для магистров. / Ю.А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 483 с.
- [3] Постановление Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 (ред. от 30.10.2020) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (вместе с «Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169507/ (дата обращения: 23.11.2020).
- [4] Васюнина М.Л. Оценка эффективности межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации. / М.Л. Васюнина. // Экономика. Налоги. Право. 2017. №2. – 38-43 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-mezhbyudzhethnyh-transfertov-subektam-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 25.11.2020).

[5] Бабкина М.А. Совершенствование технологии бюджетного планирования на муниципальном уровне. / М.А. Бабкина. // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №3-1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-tehnologii-byudzhetnogo-planirovaniya-na-munitsipalnom-urovne> (дата обращения: 25.11.2020).

[6] Климентьева Н.М. Роль межбюджетных трансфертов в формировании финансового потенциала территорий. / Н.М. Климентьева. // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2018. №1 (18). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mezhbyudzhetnyh-transfertov-v-formirovanii-finansovogo-potentsiala-territorii> (дата обращения: 25.11.2020).

[7] Тимушев Е.Н. Федеральные межбюджетные трансферты и уровень внутрирегиональной бюджетной децентрализации в России. / Е.Н. Тимушев. // Финансовый журнал. 2019. №6 (52). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/federalnye-mezhbyudzhetnye-transferty-i-uroven-vnutriregionalnoy-byudzhetnoy-detsentralizatsii-v-rossii> (дата обращения: 25.11.2020).

[8] Радченко В.М. Межбюджетные трансферты и финансовый потенциал в территориальном экономическом развитии. / В.М. Радченко, О.И. Саранцева. // Теория и практика общественного развития. 2018. №5. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhbyudzhetnye-transferty-i-finansovyy-potentsial-v-territorialnom-ekonomicheskom-razvitii> (дата обращения: 25.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Budget Code of the Russian Federation dated July 31, 1998 No. 145-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (date of access: 11/23/2020).

[2] Krokhhina Yu.A. Budget law of Russia: a textbook for masters. / Yu.A. Krokhhin. - 3rd ed., Rev. and add. - Moscow: Yurayt, 2013. -- 483 p.

[3] Decree of the Government of the Russian Federation of September 30, 2014 No. 999 (as amended of October 30, 2020) "On the formation, provision and distribution of subsidies from the federal budget to the budgets of the constituent entities of the Russian Federation" (together with the "Rules for the formation, provision and distribution of subsidies from the federal budget budgets of the constituent entities of the Russian Federation "). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169507/ (date of access: 11/23/2020).

[4] Vasyunina M.L. Evaluation of the effectiveness of interbudgetary transfers to the constituent entities of the Russian Federation. / M.L. Vasyunin. // Economics. Taxes. Right. 2017. No. 2. - 38-43 p. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-mezhbyudzhethnyh-transfertov-subektam-rossiyskoy-federatsii> (date of access: 25.11.2020).

[5] Babkina M.A. Improving the technology of budget planning at the municipal level. / M.A. Babkina. // Economics and business: theory and practice. 2020. No. 3-1. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-tehnologii-byudzhethnogo-planirovaniya-na-munitsipalnom-urovne> (date accessed: 11/25/2020).

[6] Klimentyeva N.M. The role of interbudgetary transfers in the formation of the financial potential of the territories. / N.M. Kliment'ev. // Actual problems of our time: science and society. 2018. No. 1 (18). [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mezhbyudzhethnyh-transfertov-v-formirovaniifinansovogo-potentsiala-territorii> (date of access: 25.11.2020).

[7] Timushev E.N. Federal interbudgetary transfers and the level of intraregional budgetary decentralization in Russia. / E.N. Timushev. // Financial journal. 2019. No. 6 (52). [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/federalnye-mezhbyudzhethnye-transferty-i-urovenvnutriregionalnoy-byudzhethnoy-detsentralizatsii-v-rossii> (date of access: 25.11.2020).

[8] V.M. Radchenko Intergovernmental transfers and financial potential in territorial economic development. / V.M. Radchenko, O. I. Sarantseva. // Theory and practice of social development. 2018. No. 5. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhbyudzhethnye-transferty-i-finansovyy-potencial-v-territorialnom-ekonomicheskom-razvitii> (date of access: 25.11.2020).

© О.С. Губа, 2020

Поступила в редакцию 12.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Губа О.С. Межбюджетные субсидии: условия предоставления и проблемы их эффективного освоения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 118-124. URL: <https://ip-journal.ru/>